

**MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISHNI HUQUQIY
TARTIBGA SOLISH MASALALARI**

Berdiqulova Munira Faxriddin qizi
Toshkent davlat yuridik universiteti magistri

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola muqobil energiya manbalari bilan bog'liq afzalliklarni o'rganadi va ularning kundalik hayotimizda tutgan o'rnining ahamiyati yuzasidan fikr yuritiladi.

**ISSUES OF LEGAL REGULATION OF THE USE OF ALTERNATIVE
ENERGY SOURCES**

ABSTRACT

This article explores the advantages associated with alternative energy sources and discusses their importance in our daily lives.

KIRISH

Qayta tiklanadigan energiya manbalari bilan bog'liq masalalarni tartibga solish bugungi jadal rivojlanayotgan dunyoda tobora ko'proq e'tiborga olinmoqda. Tabiiy resurslarning chegarasi mavjud bo'lgani bois hozirgi kunda muqobil energiyaga bo'lgan ehtiyoj ham oshib bormoqda. Tabiiy resurslardan chiqadigan issiqlik energiyalari atrof tabiiy muxitga ham jiddiy xavf tug'dirayotgani sir emas. Kelajakdagi energiya bilan yuzaga keladigan inqirozlarning oldini olish maqsadida, qayta tiklanuvchan energiyala boshqacha qilib aytganda cheksiz energiyalardan foydalanish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri desak bo'ladi.

ASOSIY QISIM

Muqobil energiya tushunchasi: Qayta tiklanadigan energiya sifatida ham tanilgan muqobil energiya tushunchasi sizning ma'lumot so'rovingiz bilan bevosita bog'liq. Muqobil energiya deganda ko'mir, neft va tabiiy gaz kabi an'anaviy qazib olinadigan yoqilg'idan farqli o'laroq, ekologik toza va barqaror energiya manbalari tushuniladi.

Ushbu muqobil energiya manbalari quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

1. Quyosh energiyasi: issiqlik ishlab chiqarish uchun elektr energiyasi yoki quyosh issiqlik tizimlarini ishlab chiqarish uchun fotovoltaik hujayralar yordamida quyosh energiyasidan foydalanish.

2. Shamol energiyasi: Elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun shamol turbinalari yordamida shamolning kinetik energiyasini olish.

3. Hidroelektr energiyasi: elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun odatda to'g'on yoki daryolarda oqadigan suv energiyasidan foydalanish.

4. Geotermal energiya: elektr energiyasi ishlab chiqarish va isitishni ta'minlash uchun geotermal elektr stansiyalaridan foydalanish orqali Yerning ichki issiqligiga kirish.

5. Biomassa energiyasi: issiqlik yoki elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun yog'och, o'simlik qoldiqlari va chiqindilar kabi organik materiallardan foydalanish.

6. To'lqinlar va to'lqinlar energiyasi: Elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun to'lqinlar va okean to'lqinlari harakatidan energiya olish.

Muqobil energiya manbalari barqaror hisoblanadi, chunki ular kamroq issiqxona gazlari chiqindilarini ishlab chiqaradi va qazib olinadigan yoqilg'ilarga nisbatan kamroq atrof-muhitga ta'sir qiladi. Ular iqlim o'zgarishini hal qilishda va cheklangan qazilma yoqilg'i resurslariga qaramligimizni kamaytirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Muqobil energiya manbalaridan foydalanishning ahamiyati: Muqobil energiya manbalari muhimligining bir necha asosiy sabablari:

Atrof-muhitga foydalari: Muqobil energiya manbalari qazib olinadigan yoqilg'ilarga nisbatan issiqxona gazlari emissiyasini sezilarli darajada kamaytiradi. Emissiyalarning bunday kamayishi iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish va havo ifloslanishini kamaytirish uchun juda muhim, bu atrof-muhitni muhofaza qilish qoidalari va iqlim siyosati nuqtai nazaridan huquqiy ta'sir ko'rsatadi.

Energiya xavfsizligi: Qayta tiklanadigan energiya manbalarini birlashtirish orqali energiya manbalarimizni diversifikatsiya qilish import qilinadigan qazib olinadigan yoqilg'ilarga bo'lgan ishonchni kamaytiradi. Bu milliy energetika xavfsizligini kuchaytirishi va energiya importi va qaramligi bilan bog'liq huquqiy va siyosiy muammolarni kamaytirishi mumkin.

Barqarorlik: Muqobil energiya manbalari qayta tiklanadigan va bitmas-tuganmas bo'lib, uzoq muddatli va barqaror energiya ta'minotini ta'minlaydi. Ushbu barqarorlik jihati energiya rejalashtirish va siyosati bo'yicha turli huquqiy asoslar va ilmiy tadqiqotlarda ko'rib chiqiladi.

Iqtisodiy o'sish: Muqobil energiya texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etish ish o'rinlarini yaratadi va iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi, bu ko'pincha huquqiy va me'yoriy mulohazalar mavzusidir.

Texnologik innovatsiyalar: Muqobil energiyaga intilish texnologiyada innovatsiyalarga turtki beradi va iqtisodiyotning turli tarmoqlariga foyda keltiradigan yutuqlarga olib kelishi mumkin. Ushbu innovatsiyalarni rag'batlantirish va himoya qilish uchun huquqiy asoslar yaratilishi mumkin.

Energiya xarajatlarini kamaytirish: Vaqt o'tishi bilan qayta tiklanadigan energiya manbalari energiya xarajatlarini kamaytirishga olib kelishi mumkin, bu esa energiyani iste'molchilar va korxonalar uchun arzonroq qiladi.

Atrof-muhitga ta'sirning kamayishi: Muqobil energiya manbalaridan foydalanish qazib olinadigan yoqilg'i qazib olish va tashish natijasida kelib chiqadigan atrof-muhitga etkazilgan zararni kamaytirishi mumkin, bu esa

ekologiyani muhofaza qilish va tiklash bo'yicha huquqiy muhokamalarga olib keladi.

Mahalliy va markazlashmagan energiya ishlab chiqarish: Quyosh panellari va shamol turbinalari kabi ko'plab muqobil energiya manbalari mahalliy darajada joylashtirilishi mumkin, bu esa keng energiya infratuzilmasiga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi va jamiyat asosida energiya ishlab chiqarishni rag'batlantiradi. mahalliy qoidalarga bo'ysunish.

Global hamkorlik: Muqobil energiya manbalariga o'tish iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro hamkorlik va kelishuvlarni rag'batlantiradi, bunda xalqaro iqlim shartnomalari kabi huquqiy asoslar muhim rol o'ynaydi.

Xulosa qilib aytganda, muqobil energiya manbalarining ahamiyati ko'p qirrali bo'lib, huquq va fanning turli jabhalarida, jumladan, atrof-muhitni muhofaza qilish qoidalari, energetika siyosati, iqtisodiy rivojlanish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda xalqaro hamkorlikda o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Nazariy va tarixiy jihatdan muqobil energiya manbalarining mohiyati.

"Muqobil energiya turli xil mo'l-ko'l tabiiy resurslardan, jumladan, okean, shamol, quyosh, geotermal va boshqalardan olinadi. Natijada, u ta'minotda deyarli cheksizdir. Qayta tiklanadigan energiya manbalarining umumiy quvvati hozirgi global energiya talabidan 3078 baravar oshadi. Uzoq muddatli energiya ehtiyojlarimizni qondirish uchun bunday ulkan salohiyatga ega bo'lgan qayta tiklanadigan energiya kelajakdagi rivojlanish uchun katalizator bo'lib xizmat qiladi va ayniqsa energiya importiga juda bog'liq bo'lgan hududlarda keng qo'llash uchun ajoyib imkoniyat yaratadi.

Muqobil energiyaning turlariga keladigan bo'lsak, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, gidroelektr energiyasi, geotermal energiya, biomassa energiyasi, to'liqlar va to'liqlar energiyasi haqida umumiy ma'lumot:

- Quyosh energiyasi:

- Quyosh energiyasi quyosh energiyasidan elektr va issiqlik ishlab chiqarish uchun foydalanadi.

- Fotovoltaik (PV) hujayralar quyosh nurini to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasiga aylantiradi.

- Quyosh issiqlik tizimlari suyuqlikni isitish uchun quyosh nuridan foydalanadi, bu esa o'z navbatida elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun bug' ishlab chiqaradi.

- Quyosh energiyasi mo'l-ko'l, toza va turar-joy tomi panellaridan tortib yirik quyosh fermalarigacha turli xil ilovalarga ega.

- Shamol energiyasi:

- Shamol energiyasi shamolning kinetik energiyasini ushlab, elektr energiyasiga aylantiradigan shamol turbinalari tomonidan ishlab chiqariladi.

- Shamol turbinalari turli o'lchamlarda bo'ladi, kichik turar-joy modellaridan tortib yirik kommunal miqyosdagi qurilmalargacha.

- Shamol energetikasi jadal rivojlanayotgan tarmoq bo'lib, ko'plab mintaqalarda yetuk texnologiya hisoblanadi.

- Hidroelektr energiyasi:

- gidroelektrostansiyalar elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun oqayotgan suvlar (daryolar, to'g'onlar va boshqalar) energiyasidan foydalanadi.

- Suv turbinalar orqali oqib, elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun generatorlarni harakatga keltiradi.

- Hidroelektr energiyasi ishonchli va ko'p yillar davomida qayta tiklanadigan energiyaning muhim manbai bo'lib kelgan.

- Geotermal energiya:

- Geotermal energiya Yer yuzasiga o'tkaziladigan Yer yadrosidan Yerning ichki issiqligiga kiradi.

- Geotermal elektr stantsiyalari bu issiqlikdan bug 'yoki issiq suv yordamida elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun foydalanadi.

- Geotermal energiya izchil va barqaror quvvat manbaini ta'minlaydi.

- Biomassa energiyasi:

- Biomassa energiyasi yog'och, qishloq xo'jaligi qoldiqlari va organik chiqindilar kabi organik materiallardan olinadi.

- Ushbu materiallar to'g'ridan-to'g'ri issiqlik uchun yoqilishi yoki elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun biogaz yoki biodizel kabi bioyoqilg'iga aylantirilishi mumkin.

- Biomassa energiyasi ko'p qirrali va energiya bilan ta'minlash bilan birga organik chiqindilarni boshqarishga yordam beradi.

- To'liq va to'liq energiyasi:

- To'liq energiyasi okean to'liqlarining kinetik energiyasini, to'liq energiyasi esa to'liqlarning ko'tarilishi va tushishi energiyasini ushlaydi.

- To'liq energiya qurilmalari elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun to'liqlar harakatidan foydalangan holda suzuvchi yoki suv ostida bo'lishi mumkin.

- To'liq energiyasi oy va quyoshning tortishish kuchlari tomonidan ishlab chiqariladi va bu oldindan aytib bo'ladigan va barqaror quvvat manbai.

Ushbu qayta tiklanadigan energiya manbalari ko'plab ekologik imtiyozlarni taklif qiladi, jumladan issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish, havo sifatini yaxshilash va cheklangan qazib olinadigan yoqilg'i resurslariga bo'lgan ishonchni kamaytirish. Ular iqlim o'zgarishini hal qilish, energiya barqarorligini ta'minlash va atrof-muhitga ta'sirni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu energiya manbalarini rivojlantirish va ulardan foydalanish, ulardan mas'uliyatli va barqaror foydalanishni ta'minlash uchun ko'pincha huquqiy va me'yoriy bazalar mavjud.

1973-1974 yillardagi energiya inqirozi bir qancha mamlakatlarda, xususan, AQShda qayta tiklanadigan energiya qonunchiligi va siyosatini shakllantirishda muhim rol o'ynadi. 1973-1974 yillardagi energetika inqirozi birinchi navbatda OPEKning neft embargosi tufayli yuzaga keldi, bu esa Yaqin Sharqdagi siyosiy

voqealarga javob edi. OPEK a'zolari Yom Kippur urushi paytida Isroilni qo'llab-quvvatlagan mamlakatlarga neft embargosini joriy qildi, bu esa neft narxining keskin oshishiga va etkazib berishning uzilishiga olib keldi. Inqiroz keng tarqalgan va jiddiy iqtisodiy ta'sir ko'rsatdi, jumladan, yuqori inflyatsiya, yoqilg'i taqchilligi va energiya narxining oshishi. U qazib olinadigan yoqilg'ilarga, xususan, neftga juda bog'liq bo'lgan mamlakatlarning zaifligini ochib berdi va energiyani diversifikatsiya qilish va energiya xavfsizligi zarurligini ta'kidladi¹.

Ushbu tarixda ro'y bergan o'ta muxim voqeaning qayta tiklanadigan energiya qonunchiligiga ta'sir:

Energetika mustaqilligiga qiziqishning ortishi: Energetika inqirozi energiya xavfsizligi va xorijiy neftga qaramlik haqidagi xavotirlarni kuchaytirdi. Bu, o'z navbatida, qayta tiklanadigan energiya kabi muqobil, mahalliy energiya manbalariga qiziqishning ortishiga olib keldi.

Siyosat tashabbuslari: Qo'shma Shtatlar va boshqa mamlakatlar qayta tiklanadigan energiya manbalarini targ'ib qilish siyosatini qabul qila boshladilar. Masalan, AQSHda 1978-yilda qabul qilingan Davlat kommunal xizmatlarini tartibga solish siyosati to'g'risidagi qonun (PURPA) kommunal xizmatlardan elektr energiyasini qayta tiklanadigan kichik ishlab chiqaruvchilardan oqilona narxlarda sotib olishni talab qilib, qayta tiklanadigan energiyadan foydalanishni rag'batlantirishda hal qiluvchi rol o'ynadi.

Tadqiqot va ishlanmalar: Hukumatlar qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalari bo'yicha tadqiqotlar va ishlanmalarni moliyalashtirishni ham oshirdi. Bu quyosh, shamol va boshqa qayta tiklanadigan texnologiyalarning rivojlanishiga olib keldi va ularni keng foydalanish uchun yanada qulayroq qildi.

Rag'batlantirish va soliq imtiyozlari: Qayta tiklanadigan energiya manbalarini qo'llashni rag'batlantirish uchun hukumatlar imtiyozlar va soliq

¹ p. 351, A History of Contemporary Italy. Society and Politics. 1943 – 1988. Paul Ginsborg. London, the Penguin Group Penguin Books Ltd., 1990 – 586 p.

imtiyozlarini joriy qildilar. Bularga AQShda qayta tiklanadigan energiya sanoatining o'sishida muhim rol o'ynagan Investment Tax Credit (ITC) va Production Tax Credit (PTC) kiradi.

Ekologik xabardorlik: Energetika inqirozi qazib olinadigan yoqilg'ilar bilan bog'liq ekologik muammolar haqida xabardorlikni oshirib, havo ifloslanishi va issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishga qaratilgan qonunchilikni ishlab chiqishga hissa qo'shdi.

Global ta'sir: Energetika inqirozi xalqaro oqibatlarga olib keldi va energiya va atrof-muhit masalalari bo'yicha munozaralar va kelishuvlarga olib keldi. Inqiroz a'zo davlatlar o'rtasida energiya xavfsizligi va hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan Xalqaro energetika agentligi (IEA) rivojlanishida rol o'ynadi.

Umuman olganda, 1973-1974 yillardagi energetika inqirozi qayta tiklanadigan energiya tarixida hal qiluvchi davr bo'ldi. U faqat qazib olinadigan yoqilg'iga tayanishning zaif tomonlarini ochib berdi va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni rag'batlantiradigan qonunchilik va siyosatni ishlab chiqish va amalga oshirishga e'tiborni qaytadan qaratishga olib keldi. Energetika siyosatidagi bu o'zgarish global energetika landshaftiga doimiy ta'sir ko'rsatdi va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish va cheklangan qazilma yoqilg'i resurslariga qaramlikni kamaytirish bo'yicha davom etayotgan sa'y-harakatlarning bir qismidir.

Muqobil energiyalardan foydalanish bilan bog'liq munosabatlarni huquqiy tartibga solishning ahamiyati. Muqobil energiyaga oid qonunchilikni yaratishda "Law is a historical product which came into being and developed in a given age"² degan gap alohida ahamiyat kasb etadi. Bu nuqtai nazar qonunlar statik ob'ektlar emas, balki jamiyatning o'zgaruvchan ehtiyojlari va sharoitlarini qondirish uchun rivojlanadigan dinamik tuzilmalar ekanligini ta'kidlaydi.

² p. 234, Law and Philosophy. Selected Papers in Legal Theory. Csaba Varga. Budapest, AKAPRINT Nyomdaipari Kft., 1994 - 530 .

“Masdar” kompaniyasi va O‘zbekiston hukumati o‘rtasida O‘zbekistonda birinchi shamol elektr stansiyasini qurish to‘g‘risidagi kelishuv mamlakat energetika landshaftidagi salmoqli o‘zgarishlarga yetakladi.

Ishtirok etuvchi tomonlar: Bitimga Birlashgan Arab Amirliklarining “Masdar” kompaniyasi, O‘zbekiston Investitsiyalar va savdo vazirligi va Energetika vazirligi ishtirok etadi. Ushbu hamkorlik qayta tiklanadigan energiya sohasida xalqaro hamkorlikni ta’kidlaydi.

Shamol elektr stansiyasining quvvati: Shamol elektr stansiyasining quvvati 500 MVt dan 1,5 GVt (1500 MVt) gacha bo‘lishi rejalashtirilgan. Bu jiddiy o‘rnatish bo‘lib, shamol energiyasi resurslaridan keng miqyosda foydalanish majburiyatini namoyish etadi.

Elektr ta’minoti: Elektr stansiyasining ishlashi O‘zbekistonning elektr ta’minotini sezilarli darajada oshiradi. U to‘liq ishga tushirilgach, 1,5 GVt elektr energiyasi ishlab chiqarishi kutilmoqda. Ushbu ortib borayotgan quvvat quvvati mintaqada ortib borayotgan energiya talabini qondirish uchun juda muhimdir.

Loyihaning ambitsiyalari dastlabki 1,5 GVt quvvatdan tashqariga chiqadi. Kelajakda O‘zbekistonda ishlab chiqariladigan shamol energiyasini 3 GVtgacha yetkazib berish maqsad qilingan. Bu mamlakatda qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirishga uzoq muddatli intilishdan dalolat beradi.

Ushbu shamol elektr stansiyasining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi O‘zbekiston umumiy energiya balansida muqobil energiya manbalarining ulushini oshirishga sezilarli hissa qo‘shadi. Maqsad muqobil energiya manbalari ulushini 26 foizga yetkazishdir. Bu mamlakat energetika kompleksini diversifikatsiya qilish va an’anaviy qazib olinadigan yoqilg‘iga qaramligini kamaytirishga qaratilgan strategik harakatdan dalolat beradi.

Umuman olganda, bu tashabbus O‘zbekistonning qayta tiklanadigan energiya salohiyatini oshirish, uglerod chiqindilarini kamaytirish va energiya xavfsizligini oshirish yo‘lidagi salmoqli qadamdir. Bu, shuningdek, davlatlar

barqaror va ekologik toza energiya manbalariga intilayotgani sababli butun dunyo bo'ylab qayta tiklanadigan energetika loyihalariga ortib borayotgan qiziqish va investitsiyalarni aks ettiradi.

«Masdar» Abu-Dabi Hukumatining «Mubadala Investment Company» investitsiyaviy xolding sho'ba kompaniyasi va dunyoning qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqaruvchi yetakchi xalqaro kompaniyalaridan biri hisoblanadi. Kompaniya tomonidan amalga oshirilgan investitsiya loyihalari portfeli qayta tiklanadigan manbalardan 4000 MVtdan ko'proq elektr energiyani ishlab chiqarish uchun o'rnatilgan uskunalarni o'z ichiga oladi. Bugungi kunda «Masdar» 30 dan ortiq mamlakatlarda faoliyat ko'rsatadi.³

“Law is a historical product which came into being and developed in a given age” jumladan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasida ham muqobil energiyaga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Aholining muqobil energiyadan mustaqil foydalanishi ham ko'pgina moliyaviy yengilliklarni keltirib chiqaradi. Energetika vazirligining habariga ko'ra, quyosh energiyasidan unumli foydalanish maqsadida quyosh panellari hamda shamol energiyasidan foydalanish maqsadida honadonlarda o'rnatilgan uskunalari uchun hech qanday soliqlar mavjud emsligini energetika vazirligi matbuot kotibiyati habar bergan ekan.

O'zbekiston Respublikasi muqobil energiyadan unumli foydalanish maqsadida xususiy sherikchilik hamda harijiy investorlarni jalb qilgan holda “Samarqand viloyatining Nurobod tumanida quvvati 500 MVt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasini, quvvati 334 MVt bo'lgan elektr energiyasini saqlash tizimini hamda uning faoliyatini ta'minlashga xizmat qiluvchi podstansiyani qurish (Sazagan Solar 2)” investitsiya loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”, “Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida quvvati 500 MVt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasini qurish” investitsiya loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”, “Buxoro viloyatining Qorovulbozor

³ Gazeta.uz

tumanida quvvati 500 MVt bo‘lgan quyosh fotoelektr stansiyasini qurish” investitsiya loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, ““Toshkent viloyatining Yuqorichirchiq tumanida quvvati 400 MVt bo‘lgan quyosh fotoelektr stansiyasini hamda 334 MVt bo‘lgan elektr energiyasini saqlash tizimini qurish” investitsiya loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, ““Qoraqalpog‘iston Respublikasining Qo‘ng‘irot tumanida quvvati 500 MVt bo‘lgan shamol elektr stansiyasini, quvvati 100 MVt bo‘lgan elektr energiyasini saqlash tizimini, quvvati 500 kV bo‘lgan podstansiya hamda havo elektr uzatish tarmog‘ini qurish (Kungrad Wind 2)” investitsiya loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, ““Qoraqalpog‘iston Respublikasining Qo‘ng‘irot tumanida quvvati 500 MVt bo‘lgan shamol elektr stansiyasini, quvvati 100 MVt bo‘lgan elektr energiyasini saqlash tizimini hamda havo elektr uzatish tarmog‘ini qurish (Kungrad Wind 3)” investitsiya loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, ““Qoraqalpog‘iston Respublikasining Qo‘ng‘irot tumanida quvvati 500 MVt bo‘lgan shamol elektr stansiyasini, quvvati 100 MVt bo‘lgan elektr energiyasini saqlash tizimini hamda havo elektr uzatish tarmog‘ini qurish (Kungrad Wind 1)” investitsiya loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, ““Buxoro viloyatining Peshku tumanida quvvati 300-500 MVt bo‘lgan shamol elektr stansiyasini qurish” investitsiya loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, ““Buxoro viloyatining G‘ijduvon tumanida quvvati 500 MVt bo‘lgan shamol elektr stansiyasini qurish” investitsiya loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, ““Navoiy viloyatida quvvati 500 MVt bo‘lgan shamol elektr stansiyasini qurish” investitsiya loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasining prezidenti tomonidan tasdiqlangan qarorlarni ishlab chiqqan. Bundan maqsad, tabiiy resurslarni tejankorligini oshirish muqobil energiya insitutini jadal rivojlantirgan holda yagona energiya tizimlariga qaram bo‘lib qolishning oldini olish desak maqsadga muvofiq bo‘ladi.

2022-yil 25-yanvar kuni O‘zbekiston Respublikasining barcha hududlarida elektr ta‘minotining uzilishi haqiqatan ham muqobil energiya manbalari va energiya barqarorligi muhimligini yaqqol eslatib turadi. Elektr uzilishlari kundalik hayotni, biznes operatsiyalarini va muhim xizmatlarni buzishi mumkin, bu barqaror va ishonchli elektr ta‘minotini ta‘minlash uchun energiya aralashmasini diversifikatsiya qilish zarurligini ta‘kidlaydi.

Elektr uzilishlari sezilarli iqtisodiy va ijtimoiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Ular muqobil energiya manbalarini qo‘llash orqali kuchaytirish mumkin bo‘lgan energiya xavfsizligi muhimligini ko‘rsatadi.

Diversifikatsiya: Faqat an‘anaviy energiya manbalariga tayanish mintaqani ta‘minotdagi uzilishlarga qarshi himoyasiz qoldirishi mumkin. Quyosh, shamol va boshqalar kabi qayta tiklanadigan energiya manbalarini integratsiyalash yanada mustahkam energiya tizimini ta‘minlaydi.

Ortiqchalik: Muqobil energiya manbalari tarmoqdagi nosozliklar paytida zaxira bo‘lib xizmat qilishi mumkin, bu esa muhim xizmatlarning ishlashini ta‘minlaydi, bu ayniqsa siz aytib o‘tgan elektr uzilishi kabi holatlarda juda muhimdir.

Atrof-muhit foydalari: Qayta tiklanadigan energiya manbalarini birlashtirish nafaqat energiya xavfsizligini yaxshilaydi, balki uglerod izini kamaytiradi, ekologik barqarorlikka hissa qo‘shadi va iqlim o‘zgarishini yumshatadi.

Infratuzilmaga sarmoya kiritish: Bunday hodisalar hukumatlar va investorlarni kelajakda elektr to‘xtab qolmasligi uchun muqobil energiya infratuzilmasini rivojlantirishga resurslar ajratishga undashi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda elektr ta‘minotidagi uzilishlar energiya xavfsizligi va barqarorligini mustahkamlash vositasi sifatida muqobil energiya manbalariga ehtiyoj borligini ta‘kidlaydi. Shuningdek, u yagona energiya manbasiga qaramlikni kamaytirish, hatto qiyin vaziyatlarda ham barqaror va

ishonchli elektr ta'minotini ta'minlash uchun energiya majmuasini diversifikatsiya qilish muhimligini ko'rsatadi.

XULOSA

Xulosa o'nida aytadigan bo'lsak, kelajakda tabiiy energiyaga bo'lgan muxtojlikni hamda atrof muxitga yetkazilishi mumkin bo'lgan katta havflarning muqobil yechimi sifatida muqobil energiya insitutining kelajakdagi o'rni yuqori ekanligini ko'rsak bo'ladi. Bunda, davlatning yuqori samarali qonunlarni hamda investorlarni jalb qilishga bo'lgan urinishlari, katta ahamiyatga ega. Muqobil energiyadan foydalanish nafaqat tabiiy resurslarni tejamkorligini oshirishda hamda atrof muxit zaxarlanishining ham oldini oladi desak bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Muqobil energiya manbalari, S.Q.Qahhhorov.
2. Muqobil energiya manbalari fanidan laboratoriya ishlarini bajarishga oid uslubiy ko'rsatmalar.
3. Muqobil energiya manbalaridan foydanish smaradorligini oshirish.
A.Botirov, D.Irgashev.
4. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari. O'quv qo'llanma, S.Q.Qahhorov, H.O.Jo'rayev, Y.Y.Jamilov, N.M.Hamdamera.
5. Law and Philosophy. Selected Papers in Legal Theory. Csaba Varga.
Budapest, AKAPRINT Nyomdaipari Kft., 1994 - 530.
6. Qayta tiklanadigan energiya manbalari va ularning kelajak uchun ahamiyati, A,Qodirov

Foydalanilgan internet manbalari.

1. Lex.uz
2. Gazeta.uz
3. Kun.uz

4. Masdar.ae
5. miit.uz
6. minenergy.uz
7. uz.wikipedia.org
8. data.egov.uz
9. shams.uz
10. cyberleninka.ru
11. tpp.uz